

**EL YAZMASI TÜRKÇE KURAN ÇEVİRİLERİNE BİR BAKIŞ
VE KATALOG ÖNERİSİ-II***

**A REVIEW OF TURKISH KORAN MANUSCRIPTS AND
PROPOSAL FOR CATALOGING-II**

İsmail SÖKMEN ✉**
Büşra YALÇIN ŞENGÜL ***

Özet

X. asırda Türklerin İslamiyeti kabulü ve Farslarla eş zamanlı olarak Kuran'ı Türk diline çevirmeye başlamalarından bu yana el yazması pek çok eser ortaya çıkmıştır. Bazılarının dünya kütüphanelerinde bazılarının Türkiye kütüphanelerinde muhafaza edildiği bu eserler XX. yüzyılın başlarından itibaren bulunmaya ve işlenmeye başlamıştır. Nüshaların tanıtımı niteliğinde başlayan çalışmaları XX. yüzyıl ortalarından itibaren linguistik ve teolojik inceleme ve değerlendirmeler izlemiş ve bugün nihayet ortaya azımsanmayacak bir Türkçe Kuran çevirileri literatürü çıkmıştır. Fakat bu incelemelerin daha doğru yapılabilmesi ve değerlendirmelere derinlik kazandırılabilmesi için öncelikle bu eserlerin tümünün metin yayını düzeyinde işlenmesi gerekir. Tanıtım nitelikli ilk çalışmalarda parça parça ve dağınık hâlde verilen bilgilerin bir araya getirilerek bir bütünlük oluşturulması kaçınılmazdır. Bunun da yolu el yazması Türkçe Kuran çevirileri için hususen bir katalog oluşturmaktan geçer.

* DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.16637383>

turnitin.com tarafından taranmıştır. Creative Commons lisansı altındadır.

Araştırma Makalesi: **Geliş tarihi:** 15.06.2025 **Kabul tarihi:** 13.08.2025

Atıf Bilgisi / Reference Information: SÖKMEN, İ-YALÇIN ŞENGÜL, B. D. (2025): El Yazması Türkçe Kuran Çevirilerine Bir Bakış ve Katalog Önerisi II, *Zeitschrift für die Welt der Türken*, 17 / 2, s. 63-82

** Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitim Bölümü İZMİR / TÜRKİYE i.sokmen@deu.edu.tr
<https://orcid.org/0000-0002-7616-3725>

*** Arş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitim Bölümü İZMİR / TÜRKİYE
busra.yalcin@deu.edu.tr <https://orcid.org/0000-0003-3180-4215>

Bir önceki çalışmamızda el yazması Türkçe Kuran çevirileri ile ilgili mevcut literatürde verilen bilgiler bir araya getirilmiş, bunlar çeviri yöntem ve tekniklerine göre tasnif edilmiş ve nüshaların benzeşikliği ve sayısı sorunu ele alınmıştır. Bu çalışmada ise nüshaların yerleri, kayıt numaraları, müstensih yahut çevirmenleri, istinsah yahut çeviri tarihleri, varak adetleri~sayfa sayıları, mevcut durumları, yazıldıkları lehçe ve tavsif edeni~tanıtıcı bilgileri liste hâlinde verilmiştir. Biçimsel imkânlar elvermediği için bu bilgiler tablo hâlinde değil liste halinde verilebilmiştir.

Anahtar Kelimeler: El yazması, Türkçe Kuran çevirileri, katalog, bibliyografya, öneri.

Abstract

Since the Turks embraced Islam in the 10th century and began translating the Quran into Turkish at the same time as the Persians, many manuscripts have been produced. Some of these works are preserved in libraries around the world, while others are kept in Turkish libraries. They began to be discovered and studied at the beginning of the 20th century. The work that began with the introduction of the manuscripts was followed by linguistic and theological studies and evaluations in the mid-20th century, and today, a significant body of literature on Turkish translations of the Quran has emerged. However, in order for these studies to be carried out more accurately and for the evaluations to be more in-depth, it is first necessary to process all of these works at the level of text publication. It is inevitable that the information provided in a piecemeal and scattered manner in the initial studies of an introductory nature be brought together to form a coherent whole. The way to achieve this is to create a catalog specifically for handwritten Turkish translations of the Quran.

In our previous study, the information provided in the existing literature on handwritten Turkish translations of the Qur'an was compiled, classified according to translation methods and techniques, and issues such as the similarity and number of manuscripts were addressed. In this study, the locations of the manuscripts, their catalog numbers, scribes or translators, dates of transcription or translation, number of folios or pages, current conditions, the dialects in which they were written, and the individuals who described or introduced them are presented in list form. Due to formal constraints, this information could not be provided in a table but is instead listed sequentially.

Keywords: Manuscript, Turkish Quran translation, catalogue, bibliography, proposal.

Giriş

Türklerin İslam'ın kutsal kitabı Kuran-ı Kerim'i Türk diline çevirme gayretlerinin bu dini benimsedikleri yüzyıldan itibaren

başladığı düşünülmektedir. Zira Türkler aynı çeviri faaliyetlerini İslam dışındaki diğer dinlere girdiklerinde de yürütmüşlerdir (Pazarbaşı, 2003). Türkçe Kuran çevirilerinde, öncelikle, satırlı olarak adlandırılan, kaynak metnin bulunduğu satırların arasına ilgili sözcüğün hemen altına denk gelecek biçimde hedef dildeki karşılıkları yazmak şeklinde bir çeviri tekniği kullanılmıştır. İlk örneği Karahanlı Türk yazı dilinde verilen bu teknik, bağımlı çeviri yöntemi çerçevesinde bir öğretim yöntemi ve materyali mahiyetindeydi. Türklerin İslamla ilgili bilgileri ve oluşan literatür şüphesiz bunlarla sınırlı değildi. Sözelimi; Karahanlı Türk yazı dilinin eserleri arasında gösterilen Atabetü'l-Hakayık'ta bazı ayetlere atıf yapılırken serbest~tefsirî çeviri yönteminin izlerini görmek mümkündür (Aydar, 2004).

Çalışmamızın ilk yayınında el yazması Türkçe Kuran çevirileri hakkında ayrıntılı bilgi verilmişti (Sökmen&Şengül, 2025). Çalışmaya bakıldığında, 1915 yılından bu yana Türkçe Kuran çevirileri hakkında geniş bir literatür oluştuğu görülmektedir. Araştırmalar öncelikle tanıtım (tavsif) niteliğinde başlamış, XX. yüzyılın ortalarından itibaren ise metin yayını ve linguistik/teolojik incelemeler biçiminde devam etmiştir. Çalışmamızda özellikle yüzyılın ilk yarısında tanıtım nitelikli çalışmalarda belirtilmiş olan nüshalarla ilgili bilgiler bir araya getirilmiştir (Ata, 2004; Ateş, 1948; Canbulat, 1952; Eckmann, 1967, 1973; Erdoğan, 1938; Hamidullah, 1965; Hamidullah&Yaşaroğlu, 1965; İnan, 1952a, 1952b, 1952, 1960, 1961, 1963; Kara, 1993; Keskiöglü, 1989; Özkan, 2011; Sağol, 1997; Toker, 2011; Topaloğlu, 1976, 1978, 1983; Yüce, 1993). Bu çalışmalarda özellikle dikkati çeken husus nüshaların özellikleriyle ilgili ortaya konan bilgilerdeki eksikliklerdir. Bu nüshaların buldukları yerler ve kayıt numaralarıyla ilgili bilgiler genellikle net olarak verilmiştir. Fakat zikredilen isimlerin müellif yahut müstensih olduğuna dair bazen bir bilgi verilmemiştir. Nüshaların çeviri yahut istinsah tarihleri ise genellikle belirsizdir. Varak yahut sayfa sayıları ise genellikle bildirilmiştir. Neticede bu bilgiler toplanıp bir araya getirildiğinde ise büyük bilgi boşluklarının bulunduğu gözlemlenmiştir. Türkoloji sahası için önemli olan Türkçe Kuran çevirilerinin daha doğru değerlendirilebilmesi ve yorumlara derinlik katılabilmesi için öncelikle metin yayınlarının tamamlanması gerekir. Bunun için de derli toplu bilgilerin yer aldığı bir el yazması Türkçe Kuran çevirileri kataloğunun oluşturulması gerekmektedir. İlk çalışmamızda, sağlıklı bir bilgi kataloğunun temeli olması bakımından, ilk Türkçe Kuran çevirisi, nüshaların benzeşikliği ve sayısı gibi sorunlar

ayrıntılı olarak ele alınmıştı. Bu çalışmada ise ilk çalışmada hacmi nedeniyle teknik bakımdan yer verilmeyen bilgi kataloğunun kendisi yer alacaktır. Katalogda sırasıyla nüshaların buldukları yerler, kayıt numaraları, müstensih yahut çevirmenleri, istinsah yahut çeviri tarihleri, varak adetleri~sayfa sayıları, mevcut durumları, yazıldıkları lehçe ve tavsif edeni~tanıtıcı bilgileri yer almaktadır. Yukarıda, literatürde bu nüshalarla ilgili bilgi boşluklarının bulunduğu belirtilmişti. Hacmi gereksiz yere arttırmamak adına bu kısımları “belirsiz” olarak nitelendirmek yerine bunlar pas geçilmiştir. Türkiye ve dünya kütüphanelerinde her geçen gün bir yenisi bulunan bu nüshalar şehir isimleriyle numaralandırılmak suretiyle sistematize edilmiştir. Özel adlarıyla belirtilen nüshalar ise olduğu gibi kendi adlarıyla bırakılmıştır. Bilgi kataloğu “satırlı teknik ve bağımlı çeviri yöntemiyle yapılan çeviriler” ve “bağımsız çeviri yöntemiyle yapılan çeviriler olmak üzere iki alt başlığa ayrılmıştır.

1. Satırlı teknik ve bağımlı çeviri yöntemiyle yapılanlar

İngiltere S1: Y: Manchester John Rylands Kitaplığı Arapça Yazmalar Bölümü/N: Arabic MMS 25-38/VS: 30 cilt (14 cildi mevcut/3 satırdan oluşur)/L: Karahanlı Türkçesi. **İngiltere S2:** Y: British Museum/N: Or. 9515/İT: 1400’den önce yahut XV. yüzyılın ilk yarısı/VS: 250 s./D: Eksik , başı ve sonu kayıp/L: Karışık dilli **Almanya S1:** Y: Staatsbibliothek-Berlin-Tübingen/N: MS Diez A 45 (Ahlwaardt, 370). **Vatikan S1:** Y: Vatikan/N: Arapça 200. **İrlanda S1:** Y: Dublin Chester Beatty Kütüphanesi/N: 1606,1630/D: Rylands nüshasına ait parçalar/L: Karahanlı Türkçesi. **Fransa S1:** Y: Paris Bibliothèque Nationale Supplement Turc/N: 19. **Bosna-Hersek S1:** Y: Sarajevo (Üsküp) Hüsrev Bey Kütüphanesi/N: 91/739/VS: 254/D: eksik/ilk varak da dâhil birkaç varağı kayıp. **Bosna-Hersek S2:** Y: Sarajevo (Üsküp) Millî Müzesi/N: 18 (katalogun 6. sayfası)/İT: h. 1006/VS: 344. **Özbekistan S1:** Y: Özbekistan İlimler Akademisi Kitaplığı/N: 2008/İT: XIII. asır/VS: 270/D: eksik 2. Sure (bazı parçalar), 3. ve 4. sureler, 5.sure 1.-117. ayetler, 6. Sure 71-136. ayetler/L: Karahanlı Türkçesi. **İstanbul S1:** Türk İslam Eserleri Müzesi/N: 73/MÇ: Muhammed bin el Hâc Devletşah eş-Şirâzî/İT: h. 734 (m. 1333-1334), VS: 902. D: eksiksiz/L: Karahanlı Türkçesi. **İstanbul**

S2: Y: Türk ve İslam Eserleri Müzesi/N: 74/MÇ: Yar Muhammed b. Pîr Muhammed el-Huttalânî/İT: h. 990 (m. 1582)/VS: 647/D: tam. **İstanbul S3:** Y: Türk ve İslam Eserleri Müzesi/N: 508/VS: 1260. **İstanbul S4:** Y: Türk ve İslam Eserleri Müzesi/N: 40/MÇ: Muhammed İbn Hamza/İT: h. 827 (m. 1424)/VS: 582/L: Eski Anadolu Türkçesi. **İstanbul S5:** Türk ve İslam Eserleri Müzesi/N: 357/İT: h. 9./m. 15. yy./VS: 627. **İstanbul S6:** Y: Türk ve İslam Eserleri Müzesi/N: 20/VS: 967. **İstanbul S7:** Y: Türk ve İslam Eserleri Müzesi/N: 257/MÇ: Muhammed ibni Hasan/İT: h. 1049/m. 1639/ VS: 552. **İstanbul S8:** Y: Türk ve İslam Eserleri Müzesi/N: 291/MÇ: Ahmed Sâlih/İT: h. 1096/VS: 935. **İstanbul S9:** Y: Türk ve İslam Eserleri Müzesi/N: 255/İT: h. IX. / m. XV. asır/VS: 1059. **İstanbul S10:** Y: Süleymaniye Kütüphanesi/N: 2/İT: h. Rebiülâhir 764 (m. Ocak-Şubat 1363)/VS: 583/D: tam/L: Harezmi Türkçesi. **İstanbul S11:** Y: Süleymaniye Kütüphanesi Hâlet Efendi Bölümü/N: 3/MÇ: Behram ibni Abdullah/İT: h. 909/m. 1503/VS: 420. **İstanbul S12:** Y: Topkapı Sarayı/N: 18/MÇ: Gelibolulu Pir (?) b. Hızır/İT: h. 901 (m. 1496)/D: tam. **İstanbul S13:** Y: Topkapı Sarayı Bahaettin Ersin Koleksiyonu. **İstanbul S14:** Y: Topkapı Sarayı Kütüphanesi/N: 747 (yenisi 3445/İT: h. IX. asır/VS: 287. **İstanbul S15:** Y: Yıldız (İstanbul Üniversitesi Kütüp.) Asar-ı Nefise kısmı/N: 4/MÇ: Şeyh Mahmudürreufi ibni Şeyh Murad eşşehîr bi a'ma vaiz /İT: h. 982/m. 1574/VS: 408. **İstanbul S16:** Y: Üsküdar Selim Ağa Aziz Mahmud Hüdâî Kütüphanesi/N: 30/VS: 485. **İstanbul S17:** Y: Üsküdar Selim Ağa Aziz Mahmud Hüdâî Kütüphanesi/N: 31/VS: 485. **İstanbul S18:** Y: Üsküdar Selim Ağa Aziz Mahmud Hüdâî Kütüphanesi/N: 48/MÇ: Muhammed ibni Hasan Eknâfi/İT: h. 864/m. 1559/VS: 450/D: Kehf suresinin ortasından başlar. **İstanbul S19:** Y: Ayazpaşa/Kasım Gülek'in Şahsi Kütüphanesi. **İstanbul S20:** Y: Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar Bölümü/N: 3966/VS: 222/D: baş ve son kısmı eksik/Hucurat suresi ile başlayıp Tebbet-3'ün sonuna kadar/L: Karışık dilli (Harezmi Türkçesi ve Eski Anadolu Türkçesi). **Ankara S1:** Y: Vakıflar İhtisas Kitaplığı/N: 38/MÇ: Ali Fakih

İbn İskender İbn Abdullah Giresunlu/İT: h. 949/m. 1543/VS: 888. **Ankara S2:** Y: Vakıflar İhtisas Kitaplığı/N: 58/İT: h. 933/m. 1527/VS: 938. **Ankara S3:** Y: Vakıflar İhtisas Kitaplığı/N: 59/MÇ: Bedrüddin İbn Murad/İT: h. 956/m. 1550/VS: 804. **Ankara S4:** Y: Maarif Vekâleti Genel Kitaplığı/N: 1001. **Ankara S5:** Y: Etnografya Müzesi/N: 10110. **Ankara S6:** Y: Etnografya Müzesi/N: 10113. **Ankara S7:** Y: Etnografya Müzesi/N: 14713. **Ankara S8:** Y: Vakıflar Umum Müdürlüğü/N: 57. **Ankara S9:** Y: Diyanet İşleri Başkanlığı/N: 23/İT: h. 990/m. 1582 (ist.). **Ankara S10:** Y: Türk Dil Kurumu Kitaplığı Yazmalar Bölümü/N: Yazmalar B. 1/D: tam. **Ankara S11:** Y: Türk Dil Kurumu Kitaplığı Yazmalar Bölümü/N: Yazmalar B.2/D: tam. **Ankara S12:** Y: Ankara Genel Kitaplığı Eski Eserler Bölümü/N: O/1002. **Ankara S13:** Y: Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Yazmalar Bölümü/N: 1001. **Ankara S14:** Y: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi. **Ankara S15:** Y: Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi Yazmalar Bölümü/N: 288/D: eksik / baştan Mutaffifin suresinin 34. âyetine kadar. **Ankara S16:** Y: Türk Dil Kurumu Kitaplığı Yazmalar Bölümü/N: A/481. **Ankara S17:** Y: Türk Dil Kurumu Kitaplığı Yazmalar Bölümü/N: A/532/D: eksik. **Ankara S18:** Y: Türk Dili Kurumu Kütüphanesi Yazmalar Bölümü/N: A/131. **Konya S1:** Y: Konya Müzesi/N: 19/İT: h. 968/VS: 660 sayfa/D: tam. **Konya S2:** Y: Konya Müzesi/N: 4687/İT: h. 1166 (ist.)/D: eksik. **Bursa S1:** Y: Bursa Genel Kitaplığı/N: 1. **Bursa S2:** Y: Bursa Eski Eserler Kitaplığı/İT: h. 804/m. 1401 (ist.). **Manisa S1:** Y: Manisa İl Halk Kütüphanesi/N: 931. **Kastamonu S1:** Y: Kastamonu kütüphanesi/N: 3223/İT: 1182 (h.? / m. ?)/D: 19. sureden başlar ve Kuran'ın sonuna kadar. **Sivas S1:** Y: Sivas Kongre ve Etnografya Müzesi/N: E.Y. 84/176/VS: 622 sayfa/D: yazmanın ilk cildi bozuk, ilk sayfaları kopuk, Fatıha ile başlar Nas ile biter/L: Eski Anadolu Türkçesi. **El-Mevahibü'l-Aliyye:** Y: İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi/N: T. Y. 1195/MÇ: Ebi'l-Fadl Muhammed ibni İdrisü'l-Bidlisi (müt.)/İT: h. 981/m. 1573/VS: 351 sayfa/D: baştan Kehf suresinin nısfına kadar. **Ali Dehri Dilçin:** MÇ: Tireli

Muhammed b. Seyyid Gazi (Müellif)/İT: h. Şevval 886 (m. 1479)/D: tam. **Cevdet Canbulat**: Y: Cevdet Canbulat Kütüphanesi/İT: h. 951 (m.1544)/VS: 1167 sayfa/D: tam. **Terâcimü'l-eâcim**: MÇ: Zeynü'l-Meşâyih Muhammed ibn Ebi'l-Kâsım el-Bekkalî el Horezmî (ölm. h. 756). **Fahrettin Önder**: Y: Fahrettin Önder'in şahsi kütüphanesi/İT: h. 941/m. 1534-1535/VS: 539 sayfa/D: tam.

2. Bağımsız çeviri yöntemiyle yapılanlar

Rusya T1: Y: Leningrad Asya Müzesi/Leningrad Asya Hakları Enstitüsü (İnstitut Narodov Azii Kitaplığı)/N: 332 (Önceden Aziatsky Muzey 2475)/VS: 147/D: eksik (Bütünün sadece yedide biri / 1.-17. Ve 23.-47. sureler eksik; mevcut sureler içinde de eksikler var)/L: Satır arası kısım Karahanlı Türkçesi, tefsir ve hikayeler Harezmi Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, Oğuz Türkçesi, Çağatay Türkçesi. **İngiltere T1**: Y: British Museum/N: Or. 1134/D: eksik /36-114. sureler. **İngiltere T2**: Y: British Museum Şark Yazmaları/N: Or. 9517/MÇ: anonim/İT: XIV. asır (Togan)/D: eksik/ Farsça tercümele de bulunmakta. **Almanya T1**: Y: Dresden/N: 369/İT: h. 942/m. 1536/VS: 369/D: eksik/18. surenin 29. ayeti ile başlar. **Almanya T2**: Y: Harrassowitz Kitabevi/İT: h. 848/m. 1444/D: eksik/36-114. sureler. **Almanya T3**: Y: Hamburg/N: Or. 61/İT: h. 946/m. 1541/D: eksik /36-114. sureler. **Almanya T4**: Y: Brislau/N: Turc 12/İT: h. 986/m. 1579/D: eksik /36-114. sureler. **Almanya T5**: Y: Berlin Kütüphanesi/N: 95-96/MÇ: Livâi. **Almanya T6**: Y: München Aumer/N: 4. **Almanya T7**: Y: Dresden/N: 144/VS: 98. **Almanya T8**: Y: Dresden/N: 264/İT: II. Murat (1421-1451) zamanı/D: Bir mecmua içinde dördüncü sırada olup 56.-105. yapraklar arasında. **Almanya T9**: Y: Dresden/N: 21/57. **Vatikan T1**: Vatikan Kütüphanesi/N: 405. **Fransa T1**: Y: Paris Bibliothèque Nationale Supplement Turc/N: 23/D: eksik /36-114. sureler. **Hollanda T1**: Y: Leiden 4/2/N: 1613. **Avusturya T1**: Y: Viyana Flügel/N: 3/39. **İstanbul T1**: Y: Topkapı Sarayı Koğuşlar Kısmı/N: 247. **İstanbul T2**: Y:

Topkapı Sarayı/N: 252. **İstanbul T3:** Y: Topkapı Sarayı Kütüphanesi/N: 1293 E.H. 53. **İstanbul T4:** Y: Topkapı Sarayı Kütüphanesi/N: 721 H. 172. **İstanbul T5:** Y: Topkapı Sarayı Kütüphanesi/N: 720 E.H. 173. **İstanbul T6:** Y: Topkapı Sarayı Kütüphanesi/N: 790 E.H. 195. **İstanbul T7:** Y: Topkapı Sarayı Kütüphanesi/N: 941 R 61. **İstanbul T8:** Y: Topkapı Sarayı Kütüphanesi/N: 831 Y 7 (şimdi Y 6). **İstanbul T9:** Y: Topkapı Sarayı Kütüphanesi/N: 802 K 18. **İstanbul T10:** Y: Topkapı Sarayı Kütüphanesi/N: 255 K 42. **İstanbul T11:** Y: Topkapı Sarayı Kütüphanesi/N: 932 E.H. 192. **İstanbul T12:** Y: Topkapı Sarayı Kütüphanesi/N: 809 Y 2507 (şimdi Y 403). **İstanbul T13:** Y: Topkapı Sarayı Kütüphanesi/N: 1086 K. 252. **İstanbul T14:** Y: Topkapı Sarayı Kütüphanesi/N: 816 E.H. 149. **İstanbul T15:** Y: Topkapı Sarayı Kütüphanesi/N: 387 K. 267 (Togan, The Earliest, Koğuşlar Kısmı n. 267?). **İstanbul T16:** Y: Topkapı Sarayı Kütüphanesi/N: 901 K. 428. **İstanbul T17:** Y: Topkapı Sarayı Kütüphanesi/N: 717 E.H. 184. **İstanbul T18:** Y: Topkapı Sarayı Kütüphanesi/N: 727 R. 63. **İstanbul T19:** Y: Topkapı Sarayı Kütüphanesi/N: 489 H.S. 327. **İstanbul T20:** Y: Topkapı Sarayı Kütüphanesi/N: 514 K. 270. **İstanbul T21:** Y: Topkapı Sarayı Kütüphanesi/N: 401 K. 247. **İstanbul T22:** Y: Topkapı Sarayı Kütüphanesi/N: 219 Y. 2496 (şimdi Y.392)/D: 1-18. surelerin çevirileri; 11/136'dan başlar; baştan birkaç varak eksik. **İstanbul T23:** Y: Topkapı Sarayı Kütüphanesi/N: 902 K. 429/D: 19-144. surelerin çevirileri. **İstanbul T24:** Y: Topkapı Sarayı Kütüphanesi/N: 825 K. 449/D: 19-144. surelerin çevirileri. **İstanbul T25:** Y: Topkapı Sarayı Kütüphanesi/N: 723 K12. **İstanbul T26:** Y: Topkapı Sarayı Kütüphanesi/N: 789. **İstanbul T27:** Y: Ayasofya/N: 293/İT: h. 963/D: eksik. **İstanbul T28:** Y: İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi (Yıldız)/N: 141/MÇ: anonim. **İstanbul T29:** Y: Süleymaniye Kütüphanesi Hâlet Efendi Koleksiyonu/N: 24/MÇ: anonim/İT: h. 1170/m. 1757/D: tam. **İstanbul T30:** Y: Süleymaniye Kütüphanesi Hâlet Efendi Koleksiyonu/N: 4/MÇ: anonim/İT: h. 998/m. 1590/D: eksik. **İstanbul T31:** Y: Süleymaniye Kütüphanesi Laleli Koleksiyonu/N: 104/MÇ: anonim/D: tam. **İstanbul T32:**

Y: Süleymaniye Kütüphanesi Çelebi Abdullah Koleksiyonu/N: 15/MÇ: anonim/İT: h. 1063/m. 1653/D: tam. **İstanbul T33:** Y: Süleymaniye Kütüphanesi Damat İbrahim Koleksiyonu/N: 76/MÇ: anonim/D: tam. **İstanbul T34:** Y: İstanbul Topkapı Saray Müzesi Kütüphanesi III. Ahmed Bölümü/N: 16/MÇ: anonimdir/İT: h. 950 (m. 1543)/VS: 2 cilt, 308+308 varak, her iki sayfada 29 satır vardır/L: Çağatay Türkçesi. **İstanbul T35:** Y: Topkapı Sarayı Hazine Bölümü/N: 21/MÇ: anonim/İT: h. 1075/m. 1665/D: eksik. **İstanbul T36:** Y: Nuruosmaniye/N: 136/MÇ: İbn Arabşah/D: eksik. **İstanbul T37:** Y: Nuruosmaniye/N: 137/MÇ: İbn Arabşah (Schacht) yahut Ahmet Da'i (A. İnan). **İstanbul T38:** Y: Nuruosmaniye/N: 140-143/MÇ: İbn Arabşah. **İstanbul T39:** Y: Nuruosmaniye/N: 138/MÇ: İbn Arabşah. **İstanbul T40:** Y: Nuruosmaniye/N: 317/MÇ: İbn Arabşah/İT: h. 977/m. 1570. **İstanbul T41:** Y: Topkapı Sarayı Revan Köşkü/N: 118/MÇ: Ebu-l- Fadil Musa el-İzniki/D: eksik. **İstanbul T42:** Y: Topkapı Sarayı Revan Köşkü/N: 119/MÇ: Ebu-l- Fadil Musa b. Hüseyin el-İznikî. **İstanbul T43:** Y: Topkapı Sarayı Revan Köşkü/N: 187/MÇ: İbn Arabşah/D: eksik. **İstanbul T44:** Y: Ayasofya/N: 147/MÇ: İbn Arabşah/İT: h. 1084/m. 1674/D: eksik. **İstanbul T45:** Y: Ayasofya/N: 294/MÇ: anonim/İT: h. 1010/m. 1602 (ist.)/D: eksik. **İstanbul T46:** Y: Ayasofya/N: 86/MÇ: anonim/İT: VIII/IX. yüzyıllar/D: tam. **İstanbul T47:** Y: Ayasofya/N: 293/MÇ: anonim/İT: h. 963/D: eksik. **İstanbul T48:** Y: Ayasofya/N: 292/MÇ: anonim/D: eksik. **İstanbul T49:** Y: İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Yıldız Koleksiyonu/N: 142/MÇ: anonim. **İstanbul T50:** Y: İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Yıldız Koleksiyonu/N: 138/MÇ: anonim. **İstanbul T51:** Y: İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi/N: 2102/MÇ: anonim/İT: h. 1090/m. 1679/D: eksik. **İstanbul T52:** Y: İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi/N: 90, 108, 117, 161, 361, 935. 1190, 2109, 2114, 3248/MÇ: anonim/D: eksik. **İstanbul T53:** Y: İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi/N: 19/MÇ: anonim. **İstanbul T54:** Y: İstanbul Millet Kütüphanesi/N: 18/MÇ: anonim. **İstanbul T55:** Y: Veliyüddin/N: 73/MÇ: anonim/İT: h. 995/m. 1586/D: eksik.

İstanbul T56: Y: Veliyüddin/N: 74/MÇ: anonim/D: eksik.
İstanbul T57: Y: Veliyüddin/N: 75/İT: h. 963/D: eksik.
İstanbul T58: Y: Veliyüddin/N: 76/MÇ: anonim/İT: h. 1035/m. 1626/D: eksik. **İstanbul T59:** Y: Fatih/N: 164/MÇ: anonim/İT: h. 1060/m. 1650/D: eksik. **İstanbul T60:** Y: Kütüphane-i Umumi/N: 390/MÇ: anonim. **İstanbul T61:** Y: Kütüphane-i Umumi/N: 303/MÇ: anonim. **İstanbul T62:** Y: Kütüphane-i Umumi/N: Türk 290/MÇ: anonim/İT: h. 999-1001/m. 1591-1593/D: tam. **İstanbul T63:** Y: Kütüphane-i Umumi/N: 304/MÇ: İbni Arabşah. **İstanbul T64:** Y: Yahya Efendi Kütüphanesi/N: 181/MÇ: İbni Arabşah. **İstanbul T65:** Y: Yahya Efendi Kütüphanesi/N: 51/MÇ: anonim. **İstanbul T66:** Y: Fatih Camii Kütüphanesi/N: 160, 162, 163/MÇ: anonim. **İstanbul T67:** Y: Üsküdar Selim Ağa/N: 44/MÇ: anonim. **İstanbul T68:** Y: Veliyüddin Efendi/N: 121/MÇ: anonim. **İstanbul T69:** Y: İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Yıldız koleksiyonu/N: 80/MÇ: anonim. **İstanbul T70:** Y: Murat Molla Kütüphanesi/N: 41, 42, 43/MÇ: Musa el-İznikî. **İstanbul T71:** Y: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Kitaplığı/N: 3779/D: yazmanın içinde bulunan iki Yasin tefsirinden ilki 1.-29. varaklar, ikincisi 29.-58. varaklar arasında; 111b-192 b varakları arasında Amme cüzü tefsiri bulunmakta; bunların dışında bir de Tebareke cüzü tefsiri bulunmakta. **İstanbul T72:** Y: Konya İzzeddin Koyunoğlu Müzesi/N: 13392/D: İçinde üç ayrı tefsirin bulunduğu bir mecmuanın ilk otuz varağında bulunmakta. **Ankara T1:** Y: Vakıflar Umum Müdürlüğü/N: 2208/D: sonu noksan. **Ankara T2:** Y: Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi Yazmalar Bölümü/N: 160/MÇ: Şeyhü'l-İslâm b. Şeyh Muîd b. Şeyh Ebû Bekir/İT: h. 888/m. 1484/D: eksik; baştan Kehf suresinin sonuna kadar. **Ankara T3:** Y: Millî Kütüphane İbni Sina Yazmalar Bölümü/N: A.2102/MÇ: anonim/İT: h. 934/m. 1528/D: eksik/En'âm suresiyle başlar, Kehf suresinin 22. ayetiyle biter. **Ankara T4:** Y: Millî Kütüphane Yazmalar Bölümü/N: B.190/MÇ: Ahmed bin Seyyid Yusuf/MÇ: h. 1068/m. 1658/D: eksik; Fatiha ile başlamakta, çeşitli surelerin tefsirini içermekte ve Kehf Suresi'nin 26. ayetiyle son

bulmakta. **Ankara T5:** Y: Millî Kütüphane/N: A.2229/MÇ: Süleyman H./İT: h. 1120/m. 1709/D: eksik. **Ankara T6:** Y: Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Yazmalar Bölümü/N: 2547/MÇ: H. Nesuh Muhammed el-Vasfî/İT: h. 1235/m. 1820. **Ankara T7:** Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi Yazmalar Bölümü/N: 43 (Gediz 47)/MÇ: Nuri el-Hacc İbrahim Torunzâde/İT: h. 1257/m. 1841/D: eksik; Meryem suresinden başlayarak sona kadar olan surelerin tefsiri. **Ankara T8:** Y: Adnan Ötüken il Halk Kütüphanesi Yazmalar Bölümü/N: 497/MÇ: Muharrem b. Hasan Bosnevi/İT: h. 1287/m. 1870. **Ankara T9:** Y: Adnan Ötüken il Halk Kütüphanesi Yazmalar Bölümü/N: 2056/MÇ: Bahri-zâde Şeyhü'l-islâm. **Ankara T10:** Y: Milli Kütüphane Yazmalar Bölümü/N: A. 125/D: eksik; Nisa, Maide, Nur, Kasas, Lokman, Fatir ve Yasin surelerinin tefsiri. **Ankara T11:** Y: Milli Kütüphane Yazmalar Bölümü/N: A. 4563/D: Eksik; Bakara suresi 273. ayetten Mülk suresi 5. ayete kadar. **Ankara T12:** Y: Milli Kütüphane Yazmalar Bölümü/N: 201/D: İsrâ suresi 5. ayetten Nas suresinin sonuna kadar. **Ankara T13:** Y: Milli Kütüphane Yazmalar Bölümü/N: 106/D: Bakara suresi 96. ayetten Nahl suresi 76. ayete kadar. **Ankara T14:** Y: Türk Dil Kurumu Yazmalar Bölümü/N: A/90. **Ankara T15:** Y: Türk Dil Kurumu Yazmalar Bölümü/N: A/116. **Ankara T16:** Y: Türk Dil Kurumu Kitaplığı Yazmalar Bölümü/N: A/536/MÇ: anonim/İT: h. 862/m. 1458. **Ankara T17:** Milli Kütüphane Yazmalar Bölümü/N: 489/13/MÇ: anonim/İT: h. 1113/m. 1701/D: eksik; Zilzal suresinden Nas suresinin sonuna kadar olan bölümün tefsiri. **Ankara T18:** Y: Milli Kütüphane Yazmalar Bölümü/N: 1102/MÇ: anonim/İT: h. 1249/m. 1834. **Ankara T19:** Y: Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Yazmalar Bölümü/N: 1908/MÇ: Musa el-Iznîkî. **Ankara T20:** Y: Milli Kütüphane Yazmalar Bölümü/N: B.311/MÇ: Musa el-Iznîkî/D: eksik; Fatihâ suresinin başından Maide suresinin sonuna kadar. **Ankara T21:** Y: Milli Kütüphane Yazmalar Bölümü (öncesinde Erzincan Milli kitaplığı Yazmalar Bölümü)/N: Tefsir 69 (Umum 602)/MÇ: Bayburt Kalesi İmamı Hacı Hasan Seyyidi (müst.)/İT: h. 937 (m. 1531). **Konya T1:**

Y: Konya Mevlâna Müzesi Yusuf Ağa Kitaplığı/N: 6624/21/İT: h. 20 Rebiülevvel 951-m. 11 Haziran 1544/VS: 1304 sayfa/L: Çağatay Türkçesi. **Konya T2:** Y: Konya Müzesi/N: 10/MÇ: Hüseyin ibn Hasan (müs.)/İT: h. 965/m. 1558. **Konya T3:** Y: Konya Mevlânâ Müzesi Yusuf Ağa Kütüphanesi/N: 2/111/İT: h. 951 (ist.)/VS: 1599 sayfa/L: Uygurca, Çağatay Türkçesi. **Bursa T1:** Y: Ulucami Kitaplığı/N: 117/MÇ: Ebu'l-Fadl Musa İznikî (müe.)/İT: h. 838 (m. 1434). **Bursa T2:** Y: Bursa-Baba Efendi/N: Tefsir 4/MÇ: anonimdir/D: yalnız ikinci cilt mevcut, 19. sureden sona kadar. **Bursa T3:** Y: Bursa Ulu Cami/N: 8/MÇ: ibni Arabşah. **Bursa T4:** Y: Bursa-Baba Efendi/N: 3/MÇ: Ebu'l-Fadl Musa b. Hacı Hüseyin b. İsa el-İznikî. **Bursa T5:** Y: Bursa Ulu Cami/N: 6/MÇ: ibni Arabşah. **Bursa T6:** Y: Bursa Ulu Cami/N: 7/ İbni Arabşah. **Kütahya T1:** Y: Tavşanlı Zeytinoğlu Kütüphanesi/N: 152. **Kütahya T2:** Y: Kütahya Kütüphanesi Molla Bey Bölümü/N: 4286-4289/MÇ: Ahmed-i Dâi. **Edirne T1:** Edirne Sultan Selim ve Çelebi Mustafa Kütüphanesi/N: 1074. **Edirne T2:** Edirne Sultan Selim ve Çelebi Mustafa Kütüphanesi/N: 1075. **Antalya T1:** Y: Antalya Tekelioğlu Kütüphanesi/N: 2. **Antalya T2:** Y: Antalya Tekelioğlu Kütüphanesi/N: 3. **Antalya T3:** Y: Elmalı İlçe Halk Kütüphanesi/N: 2548/2/MÇ: Paşa Yiğit oğlu Abdurrezak/İT: h. 933/m. 1527/D: eksik; Kamer suresinin 10. ayetinden Nas suresinin sonuna kadar. **Kastamonu T1:** Y: Kastamonu/N: 2824/MÇ: Üveys Hoca Osman ibn Emir İlyas ibn Evliya/İT: h. 1146/m. 1734/VS: 300 sayfa/D: Birinci sûre de dâhil 36. sûreden başlayıp sona kadar. **Tefsir-i Aynü'l-Hayat 1:** Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi Yazmalar Bölümü/N: 124/MÇ: Abdurrahman bin Muhammed bin Ali bin Ahmed/İT: h. 840/m. 1431. **Tefsir-i Aynü'l-Hayat 2:** Y: Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi Yazmalar Bölümü/N: 33/MÇ: Es-Seyyid Ahmed Efendi. **Cevahirü'l-Asdaf 1:** Y: Ayasofya/N: 191/İT: 1405?. **Cevahirü'l-Asdaf 2:** Y: Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi Kitaplığı/N: B 54/İT: h. 958 (m. 1551)/D: tam/L: Eski Osmanlıca. **Cevahirü'l-Asdaf 3:** Y: Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi Kitaplığı/N: B 56/İT: h. 958 (m. 1551)/D: tam/L: Eski

Osmanlıca. **Cevahirü'1-Asdaf 4:** Y: İsveç Torenberg Uppsala Üniversitesi Kitaplığı/N: 389/İT: h. 1083/m. 1673. **Cevahirü'1-Asdaf 5:** Y: Bursa Kurşunluoğlu/N: 8. **Cevahirü'1-Asdaf 6:** Y: Kütahya Vahid Paşa/N: 104. **Cevahirü'1-Asdaf 7:** Y: İstanbul Şehit Ali Paşa/N: 106. **Cevahirü'1-Asdaf 8:** Y: Aksaray Valide Camii Mescit Kütüphanesi/N: 63. **Cevahirü'1-Asdaf 9:** Y: Süleymaniye Kütüphanesi Kılıç Ali Paşa Bölümü/N: 78. **Cevahirü'1-Asdaf 10:** Y: Süleymaniye Kütüphanesi Lâleli Bölümü/N: 143. **Cevahirü'1-Asdaf 11:** Y: Süleymaniye Kütüphanesi Beşir Ağa Bölümü/N: 25/İT: h. 1100/m. 1689. **Cevahirü'1-Asdaf 12:** Beyazıt Devlet Kütüphanesi Veliyüddin Efendi Bölümü/N: 139/İT: h. 1028/m. 1619/D: tam. **Cevahirü'1-Asdaf 13:** Y: Nuruosmaniye/N: 277/İT: h. 1080/m. 1670/D: tam. **Cevahirü'1-Asdaf 14:** Y: Kütüphane-i Umumi/N: 564/ çeviri tarihi h. 1085/m. 1675/D: tam. **Cevahirü'1-Asdaf 15:** Y: Topkapı Sarayı Bağdat Köşkü/N: 42/MÇ: anonim/D: tam. **Cevahirü'1-Asdaf 16:** Y: Topkapı Sarayı Hazine Bölümü/N: 22/D: tam. **Cevahirü'1-Asdaf 17:** Y: Üniversite/N: 1501/D: tam. **Cevahirü'1-Asdaf 18:** Y: Topkapı Sarayı Ahmet Salis koleksiyonu/N: 32/D: eksik. **Cevahirü'1-Asdaf 19:** Y: Topkapı Sarayı Ahmet Salis koleksiyonu/N:33/D: eksik. **Cevahirü'1-Asdaf 20:** Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi Bölümü/N: 171/D: eksik. **Cevahirü'1-Asdaf 21:** Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi Bölümü/N: 172/D: eksik. **Cevahirü'1-Asdaf 22:** Y: Topkapı Sarayı Revan Köşkü/N: 188/D: eksik. **Cevahirü'1-Asdaf 23:** Y: Arkeoloji/N: 64/D: eksik. **Cevahirü'1-Asdaf 24:** Y: Üniversite/N: 2124/D: eksik. **Cevahirü'1-Asdaf 25:** Y: Hüsrev Paşa/N: 17/D: eksik. **Cevahirü'1-Asdaf 26:** Y: Diyanet işleri Başkanlığı Kütüphanesi Yazmalar Bölümü/N: 135/D: Fatiha-Nur surelerinin tefsiri. **Enfesü'1-Cevâhir 1:** Y: Paris Bibliothèque Nationale/N:Supplement turc 22/MÇ: Musa el-Iznikî/D: 29. surenin 45. ayetinden 35. surenin sonuna kadar. **Enfesü'1-Cevâhir 2:** Y: Seddu'l-Bahir Camii Kitaplığı/MÇ: Ebul-Fadl Izniki/İT: h. 829 (m. 1426) Telif h. 955 (m. 1548) İstinsah. **Enfesü'1-Cevâhir 3:** Y: Manisa İl Halk Kütüphanesi/N: 45

Hk., 2976/18/MÇ: Musa el-İznikî (müt.), Hâzin el-Bagdâdi (müe.). **Dürerü'l-Cevâhir:** Y: Vakıflar İhtisas Kitaplığı/N: 1/MÇ: çŞemseddin ibn Hacı İbrahim/İT: h. 844/VS: 940 sayfa/D: Yasin suresinden sona kadar. **Zübedi Asari'l-Mevahib vel-Envâr:** Y: İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi/N: 2290, 2291/MÇ: Ahmed Salih ibni Abdullah (müt.)/İT: h. 1096/m. 1684 (tel.), h. 1118 (ist.). **Tefsir-i Tibyan:** Y: Veliyüddin Efendi/N: 129/MÇ: Muhammedu'd-Debbâgi (mut.) Hattat Hafız Salih (müst.)/İT: h. 1110-m. 1698 (trc.) h. 1180 (ist.)/VS: 482 sayfa. **Ahmet Ateş:** Y: Ahmet Ateş' in şahsi kütüphanesi/N: 25/MÇ: Hasan bin Ali/VS: 299 sayfa/D: eksik, Kuranın başından Tâhâ suresine kadar. **Amme 1:** Y: Mevlâna Müzesi/N: 2270/L: XIII-XIV. yüzyıllar. **Amme 2:** Y: Milli Kütüphane Yazmalar Bölümü/N: A. 3165. **Amme 3:** Y: Milli Kütüphane Yazmalar Bölümü/N: A. 297/1. **Amme 4:** Y: Milli Kütüphane Yazmalar Bölümü/N: A. 1572/1/D: eksik, Nas suresi yoktur. **Amme 5:** Y: Türk Dili Kurumu Kütüphanesi Yazmalar Bölümü/N: A/546. **Amme 6:** Y: Türk Dili Kurumu Kütüphanesi Yazmalar Bölümü/N: A/79/İT: h. 1086/m. 1679. **Amme 7:** Y: Milli Kütüphane Yazmalar Bölümü/A. 3764/1/İT: h. 1149/m. 1736. **Amme 8:** Y: Milli Kütüphane Yazmalar Bölümü/N: 1803/MÇ: Mustafa bin Abdullah/İT: h. 1209/m. 1795/D: eksik, Nâziât suresinin 30. ayetinden sona kadar. **Yasin 1:** Y: Berlin Kütüphanesi/N: 11/MÇ: Garimi/VS: 34 sayfa. **Yasin 2:** Y: Milli Kütüphane Yazmalar Bölümü/N: A/692/2/MÇ: Ali bin Abdullah (?)/İT: h. 1090/m. 1679. **Yasin 3:** Y: Milli Kütüphane Yazmalar Bölümü/N: 236/2/MÇ: Mehmet Esat Ebu İshak İsmail Efendi-zâde/İT: öl. h. 1166/m. 1753. **Yasin 4:** Y: Milli Kütüphane Yazmalar Bölümü/N: A.2048/MÖ: Hasan Şükrü/İT: h. 1249/m. 1834. **Yasin 5:** Y: Milli Kütüphane Yazmalar Bölümü/N: A.703/1/D: Yasin suresinin tefsirinden başka yarım kalmış bir İhlâs suresi tefsiri de bulunmakta. **Yasin 6:** Y: Milli Kütüphane Yazmalar Bölümü/N: A.3535/3. **Yasin 7:** Y: Milli Kütüphane Yazmalar Bölümü/N: 2082/D: eksik, Yasin suresi tefsiriyle başlamakta ve Amme cüzünden bazı surelerin tefsirini içermekte. **Yasin 8:** Y: Milli Kütüphane Yazmalar Bölümü/N: A. 2123/N: Yasin

suresiyle Amme cüzünden bazı surelerin tefsirini içermekte. **İhlâs 1:** Y: Ayasofya Kitaplığı/N: 386. **İhlâs 2:** Y: Maarif Umumi Kitaplığı/N: 145/İT: h. 1131 (ist.) m. 1718. **İhlâs 3:** Y: Ayasofya Kitaplığı/N: 386/MÇ: Mehmed Niksari (öl. h. 1225/m. 1810). **İhlâs 4:** Y: Milli Kütüphane Yazmalar Bölümü/N: B 272/MÇ: Çelebi Arslan b. İnanç Bey adına Miskince Asî (müe.)/İT: h. 917/m. 1511 (tel.). **İhlâs 5:** Y: Milli Kütüphane Yazmalar Bölümü/N: A. 451/MÇ: Miskin Halife/İT: h. 971/m. 1564. **İhlâs 6:** Y: Milli Kütüphane Yazmalar Bölümü/N: A/703/2. **Fatiha 1:** Y: Berlin Kütüphanesi/N: 133. **Fatiha 2:** Y: Milli Kütüphane Yazmalar Bölümü/N: 2223/MÇ: Şeyh İsmail Ankaravî. **Fatiha 3:** Y: Milli Kütüphane Yazmalar Bölümü/N: 4407/1/MÇ: İsmail Hakki Bursavî. **Fatiha 4:** Y: Türk Dil Kurumu Kütüphanesi Yazmalar Bölümü/N: A/15/MÇ: İbrahim b. Ahmed/D: Fatiha suresinin tefsiriyle başlamakta, ardından Amme Cüzünün tefsiri ile devam etmekte. **Tebâreke 1:** Y: Türk Dil Kurumu Kütüphanesi Yazmalar Bölümü/N: B/12/D: Maarif Umumi Kitaplığında bulunan Tebâreke tefsirinin Akçakocalı Muhammed İhsan Giray tarafından 1942'de istinsah edilmiş bir nüshasıdır. **Tebâreke 2:** Y: Maarif Umumi Kitaplığı/N: 329. **Tebâreke 3:** Y: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kitaplığı/N: 45/İT: h. 730 (m. 1333). **Tebâreke 4:** Y: Burdur Vakıf ve Halkevi Kitaplığı/N: 1234/İT: m. 1422 (ist.)/VS: 121 sayfa. **Tebâreke 5:** Y: İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Müze Bölümü/N: 7/VS: 297 sayfa. **A'raf 1:** Y: Türk Dil Kurumu Kütüphanesi Yazmalar Bölümü/N: A/483. **En'âm 1:** Y: Türk Dil Kurumu Kütüphanesi Yazmalar Bölümü/N: A/106.

Sonuç

Türkçe Kuran çevirileri hem Türkoloji sahasının dil incelemeleri hem de Türk dinî düşünüşünün tarihi bakımından fevkalade önem arz eden metinlerdir. Türklerin İslamiyeti kabul ederek Farslara paralel olarak başladıkları çeviri etkinlikleri günümüze kadar hacimli bir literatür meydana getirmiştir. El yazması biçiminde bulunan bu çeviri nüshalar XX. yüzyılın başından itibaren bulunup çeşitli yazılarla bilim dünyasına tanıtılmıştır. Bunların bir kısmı metin yayını olarak işlenmiş

fakat önemli bir kısmı hala işlenmemiştir. Sözü edilen literatür incelendiğinde nüshalarla ilgili bilgilerin parça parça ve dağınık hâlde olduğu görülür. Bunların derli toplu olarak bir bilgi kataloğu içerisinde bir araya getirilmesi öncelikle metin yayınlarının tamamına erdirilmesi bakımından kaçınılmazdır. Dolayısıyla bu çalışmada literatürde verilen bilgiler bir sistem halinde bir araya getirilmiştir. Özellikle XV. yüzyıldan sonra bağımsız~tefsirî~serbest çeviri yöntemiyle meydana getirilen eserlerin sayısı çok fazladır. Dönem itibariyle çoğunun yazıldığı tarihî lehçe Eski Anadolu Türk yazı dilidir. Fakat bu eserlerin çoğunun aynı yazı dilinde verilmiş olması ve birbirlerine benzemeleri, araştırmacıları bunların tamamını işlemekten alıkoymamalıdır. Zira nüshalar arasında çıkacak olan küçük bir ayrıntı hem Türk dili hem de Türk dinî düşüncüsü hakkında önemli fikirler verebilir. O hâlde Türkçe Kuran çevirileri hakkında yapılan çalışmalar sadece fonetik ve morfolojik çerçevede değil aynı zamanda semantik ve pragmatik gibi dilbiliminin önemli dallarının da çerçevesi içinde değerlendirilmelidir. Burada ortaya konan bilgi kataloğu, öncü bir çalışma niteliğindedir. Türkiye ve dünya kütüphanelerinde henüz görülmemiş yahut bilgileri teyit edilmemiş yahut da işlenmemiş el yazması eserler düşünüldüğünde, mevcut bulunan bilgi boşluklarının giderilmesinin hiç şüphesiz ciddi bir çalışma ve yoğun mesai gerektiren bir ekip işi olduğu anlaşılabilir.

Kısaltmalar

D: Durumu

h.: hicrî

ist.: istinsah

İT: İstinsah yahut çeviri tarihi

L: Yazıldığı lehçe

m.: miladî

MÇ: Müellifi yahut çevirmeni

mü.: müellif

müs.: müstensih

müt.: mütercim

N: Kayıt numarası

S: Satırlı bağımlı çeviri

T: Bağımsız~tefsirî çeviri

tel.: telif

trc.: tercüme

VS: Varak yahut sayfa sayısı

Y: Bulunduğu yer

Yazarların Katkıları:

Yazarlar makaleye eşit katkıda bulunmuştur. İlk ve ikinci yazarlar araştırma ve yazım sorumluluğunun %50'sini paylaşmaktadır.

Etik Onay:

Bu araştırma insan katılımcıları veya hayvan denekleri içermemektedir ve etik kurul onayı gerektirmemektedir.

Finansman:

Bu araştırma, kamu, ticari veya kar amacı gütmeyen sektörlerdeki herhangi bir finansman kurumundan özel bir hibe almamıştır.

Çıkar Çatışması:

Yazarlar, bu makalenin yayınlanmasıyla ilgili herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.

Kaynakça

- Ata, A. (2004). *Türkçe İlk Kur'an Tercümesi (Rylands Nüshası)*, Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Ateş, A. (1948). Burdur-Antalya ve Havalisi kütüphanelerinde bulunan Türkçe, Arapça ve Farsça bazı mühim eserler. *Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi*, 2(3-4), 180-191.
- Aydar, H. (2004). Uygurlarda Kur'an Çalışmaları. *Bilig*. Kış/2004. 28. 137-171.
- Canbulat, C. (1952). XVI. yüzyıla ait Türkçe bir kur'an tercümesi. *Türk Dili: Aylık Fikir ve Edebiyat Dergisi*, 2(4), 85-86.
- Eckmann, J. (1967) "Doğu Türkçesinde bir kur'an çevirisi (Rylands Nüshası). *Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten*, 15, 51-69.
- Eckmann, J. (1973). Eastern Turkic translations of the koran, *Yearbook of Turkic Studies*, 21, 15-22.
- Erdoğan, A. (1938). Kur'an tercümelerinin dil bakımından değerleri. *Vakıflar Dergisi*, 1, 47-51.
- Hamidullah, M. (1965). Kur'an-ı Kerim'in Türkçe yazma tercümeleri. *Türkiyat Mecmuası Dergisi*, 14, 65-80.
- Hamidullah, M. & Yaşaroğlu, M. (1965). *Kur'an-ı Kerim Tarihi ve Türkçe Tefsirler Bibliyografyası*. Yağmur Yayınları.
- İnan, A. (1952a). Eski kuran tercümelerinin dili meselesi I. *Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi*, 1(7), 395-398.
- İnan, A. (1952b). Eski kuran tercümelerinin dili meselesi II. *Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi*, 1(9), 510-512.

- İnan, A. (1952c). Eski Türkçe üç kur'an tercümesi. *Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi*, 1(6), 324-327.
- İnan, A. (1960). Kur'an'ın eski Türkçe ve Oğuz-Osmanlıca çevirileri üzerine notlar. *Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten*, 8, 79-94.
- İnan, A. (1961). *Kur'an-ı kerim'in Türkçe tercemeleri üzerinde bir inceleme*. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
- İnan, A. (1963). Şeybanlı Özbekler Çağına Ait Bir Çağatayca Kuran Tefsiri. *Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten*, 10, 61-66.
- Kara, M. (1993). Doğu ve batı Türkçesinde kur'an tercüme ve tefsirleri. *Diyanet İlmî Dergisi*, 29(3), 25-36.
- Keskioğlu, O. (1989). *Kur'an-ı Kerim Bilgileri*. Türk Diyanet Vakfı Yayınları.
- Özkan, M. (2011). Eski Anadolu Türkçesi döneminde ortaya konan tercümelemin Türk diline etkisi. *Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, 3.
- Pazarbaşı, E. (2003). Kuran'ın Azerbaycan'da Yaygın Tefsir ve Tercümelemin. *Bilgi*, Bahar 2003. 25. 73-97.
- Sağol, G. (1997). Kur'an'ın Türkçe tercüme ve tefsirleri üzerine yapılan çalışmalar. *Türklük Araştırmaları Dergisi*, 8, 379-396.
- Sökmen, İ.&Şengül, B.Y. (2025). El Yazması Türkçe Kuran Çevirilerine Bir Bakış ve Katalog Önerisi. *ZfWT*. Vol 17. No. 1. 1-20. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15123331>
- Toker, M. (2011). *Anonim satır altı kur'an tercümesi I*. Selçuk Üniversitesi Basımevi.
- Topaloğlu, A. (1976). *Muhammed bin Hamza-XV.yüzyıl başlarında yapılmış kur'an tercümesi I*. Kültür Bakanlığı Yayınları.
- Topaloğlu, A. (1978). *Muhammed bin Hamza-XV.yüzyıl başlarında yapılmış kur'an tercümesi II*. Kültür Bakanlığı Yayınları.
- Topaloğlu, A. (1983). Kur'an-ı Kerim'in İlk Türkçe Tercümelemin ve Cevâhirü'l-Asdâf. *Türk Dünyası Araştırmaları*, 27, 58.
- Yüce, N. (1993). Eine neu entdeckte Handschrift des Mitteltürkischen-Sprach- und Kulturkontakte der türkischen Völker. hrs. v. J. P. Laut und K. Röhrborn. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1993. *Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica Bd. 37*, 221-227.

Extended Abstract

After the Turks converted to Islam in the Xth century, they undertook to translate the holy book of this religion, the Qur'an, into the Turkish language. It is believed that the Persians, who had already translated the Qur'an into their own language, and the Persian translation of the Qur'an had a great influence on the first texts. In the first Turkish translations of the Qur'an, a technique called inlining was used in which the target language equivalents were written in red ink in the space between the lines in the source text,

corresponding to the bottom of each word. This technique is directly related to a translation method called dependent or literal translation. It can be assumed that translations made with this technique and method were created as teaching materials. Later on, especially in the Western area of the Turkish language, the method called free or independent or exegetical translation became widespread. Especially after the XVth century, there was an explosion in the number of translations made with this method. As of the period, the historical dialect in which most of them were written is the Old Anatolian Turkish written language. However, the fact that most of these works were written in the same written language and that they are similar to each other should not prevent researchers from processing all of them. Because a small detail between the copies can give important ideas about both Turkish language and Turkish religious thought.

Since the acceptance of Islam by the Turks in the Xth century and the simultaneous translation of the Qur'an into the Turkish language with the Persians, many manuscript works have emerged. These works, some of which are preserved in libraries around the world and some in Turkish libraries, have been discovered and processed since the beginning of the twentieth century. The first studies published in Europe were in the nature of introducing the copies. Later, Turkish researchers started to introduce the manuscript translations they found in libraries with various articles. From the mid-twentieth century onwards, studies took on the character of language studies. Gradually, these studies began to take on a multidisciplinary character with the participation of theology, sociology and other sub-branches of linguistics such as semantics and pragmatics. Today, there is finally a substantial body of literature on Qur'anic translations in Turkish. However, in order to make these analyzes more accurate and to add depth to the evaluations, all of these works must first be processed at the level of textual publication. In the first introductory studies, it is seen that the information given about these copies is incomplete or fragmentary and scattered. This information should be brought together to form a unity. For this purpose, a catalog should be created especially for manuscript translations of the Qur'an in Turkish. For this purpose, a catalog should be created especially for manuscript translations of the Qur'an in Turkish. Bringing them together in an information catalog is inevitable, primarily for the completion of text publications.

In our previous study, the information provided in the existing literature on manuscript translations of the Qur'an in Turkish was brought together, these were classified according to translation methods and techniques, and the problem of the similarity and number of copies was discussed. In this study,

the information provided in the literature has been brought together in a system. The locations of the manuscripts, their registration numbers, the names of the copyists or translators, the dates of the manuscripts or translations, the number of pages, their current condition, the dialect in which they were written, and the information about the describer and introducer are given in list form. Due to stylistic constraints, this information has been given in list form rather than in tables. The information catalog presented here is a pioneering work. Considering the manuscripts that have not yet been seen, or whose information has not been confirmed or processed in the libraries of Turkey and the world, it can be understood that eliminating the existing information gaps is undoubtedly a team work that requires serious work and intensive work.